

Análise das produções acadêmicas sobre estágio supervisionado na licenciatura em Matemática: um mapeamento de pesquisas no 3º milênio

Analysis of academic productions on supervised internships in Mathematics teacher education: a mapping of research in the 3rd millennium

Natercia de Andrade Lopes Neta ⁽¹⁾

(1) 0000-0002-5532-9300. Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, Alagoas, Brasil. natercia.lopes@uneal.edu.br

RESUMO

Esta pesquisa investigou produções acadêmicas sobre o estágio supervisionado no curso de licenciatura em Matemática, com buscas realizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no período de 2001 a 2024. Foram utilizados filtros específicos com os termos "estágio", "licenciando" e "Matemática", e aplicados rigorosos critérios de inclusão e exclusão para garantir a pertinência dos trabalhos selecionados. Excluíram-se produções com acesso embargado, fora do contexto da Educação Básica, da disciplina de estágio supervisionado e da formação de licenciandos em Matemática. Após a triagem inicial de 94 trabalhos, apenas 39 foram considerados relevantes, e, após análise detalhada dos resumos, apenas um estudo foi selecionado: a dissertação de Luis Sebastião Barbosa Bemme, defendida em 2015 na UFSM, que investiga como licenciandos compreendem a Matemática ensinada nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O resultado evidencia uma lacuna nas pesquisas sobre o tema e destaca a necessidade de novos estudos focados na formação docente em Matemática no contexto do estágio supervisionado.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Licenciatura em Matemática. Pesquisa Acadêmica. Critérios de Seleção. Formação Docente.

Histórico do Artigo:

Submetido: 01/11/2025

Aprovado: 01/12/2025

Publicação: 02/01/2026

ABSTRACT

This research investigated academic productions on supervised internships in Mathematics teacher education, based on searches conducted in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations from 2001 to 2024. Specific filters were applied using the terms "internship," "pre-service teacher," and "Mathematics," along with rigorous inclusion and exclusion criteria to ensure the relevance of the selected studies. Works with restricted access, those outside the context of Basic Education, the supervised internship discipline, or the education of Mathematics pre-service teachers were excluded. After an initial screening of 94 studies, only 39 were considered relevant, and following a detailed analysis of the abstracts, only one study was selected: the master's dissertation by Luis Sebastião Barbosa Bemme, defended in 2015 at the Federal University of Santa Maria (UFSM), which investigates how pre-service teachers understand the Mathematics taught in the early years of Elementary School. The findings reveal a significant gap in research on this topic and highlight the need for further studies focused on Mathematics teacher education within the context of supervised internships.

Keywords: Supervised Internship; Mathematics Teacher Education; Academic Research; Selection Criteria; Teacher Education.

1. Introdução

O estágio supervisionado ocupa um papel fundamental na formação de professores, especialmente nos cursos de licenciatura em Matemática, por possibilitar a articulação entre teoria e prática pedagógica. Diante da importância desse componente curricular, esta pesquisa tem como objetivo mapear e analisar as produções acadêmicas que abordam o estágio supervisionado na licenciatura em Matemática, buscando compreender a evolução das investigações sobre o tema, bem como identificar tendências, desafios e lacunas presentes na literatura. Para isso, foram realizadas buscas sistemáticas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), considerando publicações no período de 2001 a 2024. A escolha desse intervalo temporal visa assegurar uma análise atualizada e alinhada às transformações recentes da formação docente. A seleção dos trabalhos utilizou filtros específicos, priorizando estudos que tivessem em seus títulos os termos "estágio", "licenciando" e "Matemática", e aplicando critérios rigorosos de inclusão e exclusão para garantir a pertinência dos dados analisados. Com essa metodologia, pretende-se oferecer uma visão crítica sobre o desenvolvimento das pesquisas na área, contribuindo para futuras investigações e reflexões acerca do estágio supervisionado e sua importância na formação de professores de Matemática.

Nesse sentido, refletir sobre o estágio supervisionado e sobre a formação inicial do professor de Matemática implica, necessariamente, discutir os modos de ensinar e de aprender na docência. Conforme destaca Carvalho (2021, p. 16), “refletir sobre a aprendizagem do futuro professor implica, necessariamente, discutir sobre as formas de como o ensinar, ou seja, como preparar o futuro professor de Matemática para que ele construa com significado suas aprendizagens”. Tal perspectiva evidencia que o estágio supervisionado deve ser compreendido não apenas como espaço de aplicação de conteúdos, mas como um ambiente formativo que favorece aprendizagens significativas, reflexivas e contextualizadas, fundamentais para a constituição da identidade docente.

2. Metodologia

Para a realização desta pesquisa, foram conduzidas buscas na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. O objetivo foi mapear produções acadêmicas relacionadas ao estágio supervisionado no curso de licenciatura em Matemática, a fim de compreender a evolução das pesquisas sobre esse tema e identificar tendências e lacunas existentes na literatura.

O período de busca foi delimitado entre os anos de 2001 a 2024. Essa escolha se justifica pelo fato de que esse intervalo corresponde às produções acadêmicas realizadas no terceiro milênio, permitindo, assim, uma análise mais contemporânea sobre a temática em questão. A definição desse período visa garantir que os trabalhos selecionados reflitam o atual panorama do estágio supervisionado e suas implicações na formação de licenciandos em Matemática.

Para a seleção dos trabalhos dentro da base de dados, foram utilizados filtros específicos relacionados à área do conhecimento. Dessa forma, optou-se por utilizar os termos “estágio”, “licenciando” e “Matemática”, garantindo que as produções recuperadas estivessem diretamente vinculadas ao objeto de estudo desta investigação. Esse processo possibilitou um refinamento dos resultados, eliminando publicações que não fossem pertinentes ao escopo da pesquisa.

Como critério de **exclusão**, foram retiradas da análise todas as produções que possuíam acesso embargado. Essa decisão se deu para assegurar que apenas trabalhos disponíveis para leitura e análise fossem considerados, evitando qualquer impedimento no acesso às informações necessárias. Dessa forma, foi possível garantir maior transparência e reprodutibilidade da pesquisa.

No que se refere aos critérios de **inclusão**, optou-se por selecionar produções cujos títulos continham termos específicos relacionados ao estágio supervisionado e à formação de licenciandos em Matemática. Essa escolha teve como objetivo centralizar a investigação na formação docente dentro da licenciatura, possibilitando uma compreensão aprofundada sobre as abordagens metodológicas e pedagógicas adotadas nesse contexto.

Adicionalmente, foram aplicados critérios rigorosos para **exclusão** de trabalhos que não se adequavam ao escopo desta pesquisa. Dessa forma, foram descartadas produções cujos títulos indicavam aplicações fora da educação básica regular, fora da disciplina de estágio supervisionado e fora do campo da Matemática. Essa medida garantiu que apenas estudos alinhados à proposta inicial fossem considerados, evitando a inclusão de pesquisas que abordassem contextos distintos do foco pretendido.

Um segundo critério de **exclusão** foi aplicado após a leitura dos resumos dos trabalhos selecionados. Nessa etapa, foram eliminadas produções que não apresentavam aplicação com alunos da licenciatura em Matemática, que não estavam inseridas na disciplina de Estágio Supervisionado e que abordavam contextos fora da Educação Básica regular. Esse processo de refinamento permitiu que a pesquisa fosse conduzida com maior precisão, assegurando a relevância e pertinência dos dados analisados.

Após a fase de seleção, os trabalhos escolhidos foram lidos integralmente para que se pudesse constatar sua adequação ao tema investigado. Essa etapa foi fundamental para garantir que os estudos utilizados na análise final possuíam contribuições significativas para a compreensão da

temática, permitindo um mapeamento consistente das pesquisas sobre estágio supervisionado na licenciatura em Matemática.

Com a definição dos trabalhos a serem utilizados, procedeu-se à análise e sistematização dos dados obtidos. Essa etapa foi essencial para organizar as produções dentro de um contexto histórico, possibilitando a identificação de tendências, desafios e lacunas na literatura sobre o tema. A apresentação dos dados seguiu um critério metodológico que permitiu uma visão ampla e detalhada das pesquisas realizadas ao longo do período estabelecido.

Em relação à busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações com os termos “estágio”, “licenciando” e “Matemática”, foram inicialmente identificados 94 trabalhos. No entanto, após a aplicação dos critérios de **exclusão**, especialmente a retirada de produções com acesso embargado, esse número foi reduzido para 90. Posteriormente, com a leitura dos títulos e a verificação da presença das palavras-chave “estágio supervisionado” e/ou “licenciandos em Matemática” como critério de **inclusão**, além da **exclusão** de trabalhos que abordavam contextos distintos da educação básica regular, da disciplina de estágio supervisionado e da Matemática, foram eliminados 51 estudos, resultando em um total final de 39 trabalhos selecionados para análise detalhada. Em seguida, como critério final de **exclusão**, foi realizada uma análise aprofundada dos resumos dos trabalhos selecionados. Nessa etapa, buscou-se eliminar aqueles que não abordavam diretamente a formação pedagógica do licenciando em Matemática voltada para a Educação Básica regular, dentro da disciplina de estágio supervisionado. Esse critério adicional permitiu um refinamento ainda maior dos dados, garantindo que apenas estudos que realmente contribuíssem para o objetivo da pesquisa fossem mantidos. Com essa triagem final, chegou-se ao número definitivo de apenas 1 trabalho selecionados para análise. A dissertação de Luis Sebastiao Barbosa Bemme, intitulada “Como entendemos a matemática ensinada nos anos iniciais? Com a palavra os licenciandos em matemática”, defendida em 2015, pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, teve como objetivo “investigar o modo como os acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, que estão realizando o Estágio Supervisionado, compreendem a Matemática que é estudada nos anos iniciais do Ensino Fundamental.”

3. Resultados e Discussão

Apresentamos um quadro resumo contendo as pesquisas selecionadas e categorizadas após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Esse quadro tem o propósito de organizar e sintetizar as informações, facilitando a visualização das principais características dos estudos escolhidos, bem

como das tendências e padrões identificados ao longo do processo de análise. No entanto, considerando o limite de páginas estabelecido para este artigo, optamos por apresentar apenas três das seis categorias trabalhadas na pesquisa em andamento, priorizando aquelas que melhor representam a diversidade e a relevância dos dados coletados até o momento.

Categoria 1. Estágio Supervisionado e a Formação Docente: Pesquisas que investigam a formação inicial dos professores e o impacto do Estágio Supervisionado nesse processo

N	Título da pesquisa	Autor/Ano	Ano	Objetivo	Tipo	Programa de Pós-Graduação
1	Aprendendo a ser professor(a) na prática: estudo de uma experiência em prática de ensino de Matemática e Estágio Supervisionado	Franciana Carneiro de Castro	2002	Investigar como acontece o processo de formação do professor de Matemática em saberes, ações e significados quando ele entra em contato com a atividade docente na escola durante a realização das disciplinas de prática de ensino e Estágio Supervisionado	D	Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação
2	Reflexões sobre a formação do professor de Matemática: investigando a prática de ensino no curso de Licenciatura da UFPa	Maria José de Freitas Mendes	2004	Investigar o processo de formação do professor de Matemática	D	Universidade Federal do Pará Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas
3	Formação inicial de professores de Matemática: Situações vivenciadas pelos alunos na realização do Estágio	Paula Isabel Ludwig	2007	Investigar as situações vivenciadas, na atividade docente, por alunos estagiários do Curso de Licenciatura em Matemática	D	Universidade Luterana do Brasil Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
4	O Estágio Supervisionado na Licenciatura em Matemática: Possibilidades de Colaboração	José Ivanildo de Lima	2008	Discutir as possibilidades de desenvolvimento de práticas colaborativas no Estágio Supervisionado em Matemática, considerando as interações existentes entre a tríade licenciando/professor-formador/professor- escolar, concebendo o Estágio como um elo de ligação entre a escola e a universidade	D	Universidade Federal do Pará Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas
5	Estágio Supervisionado: uma influência na constituição dos saberes e do professor de Matemática na formação inicial	Claudete Marques de Medeiros	2010	Investigar o processo de desenvolvimento de atitudes, práticas e saberes docentes durante o Estágio Supervisionado na relação professor escolar e estagiário, tendo em vista a formação de um professor diferenciado	D	Universidade Federal do Pará Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas

6	O Estágio na formação inicial de professores de Matemática na perspectiva de uma universidade pública do Estado de São Paulo	Rita de Cássia Barbosa de Carvalho	2010	Analisar se e como as modificações introduzidas pela legislação recente sobre a formação de professores com relação aos Estágios foram incorporadas ao Projeto Pedagógico de um Curso de Matemática de uma instituição de ensino superior; investigar as ideias dos atores envolvidos (coordenador de curso, professores e alunos) sobre a realização de Estágios durante o curso de Licenciatura	D	Universidade Cruzeiro do Sul Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
7	De estudante a professor: a formação do futuro professor de matemática no contexto do estágio supervisionado	Thanize Bortolini Scalabrin	2018	Investigar como o licenciando em Matemática da UFSM vai se constituindo professor nas diversas ações do Estágio.	D	Universidade Federal de Santa Maria Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física
8	O estágio supervisionado e o desenvolvimento profissional de futuros professores de matemática: uma análise a respeito da identidade profissional docente	Bruno Rodrigo Teixeira	2024	Investigar a participação do Estágio Supervisionado no desenvolvimento da identidade profissional docente de futuros professores de Matemática, na ótica de licenciandos em Matemática, a fim de responder as seguintes questões: Que elementos relacionados à identidade profissional docente são mobilizados/desenvolvidos no contexto do Estágio Supervisionado? Como as ações desenvolvidas no âmbito do Estágio Supervisionado contribuem para a mobilização/ desenvolvimento desses elementos?	T	Universidade Estadual de Londrina Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática
9	Estágio supervisionado em Matemática: Reflexões a partir do ponto de vista de licenciandos e de professores universitários	Ana Cristina de Souza Lima	2022	Investigar possíveis contribuições do estágio supervisionado para a formação do professor de matemática.	D	Universidade Estadual da Paraíba Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM
10	O Estagio Supervisionado e a Formacao dos Futuros Professores de Matematica	Manoel Pineo de Sousa	2011	Apresentar as contribuições do Estágio Supervisionado na formação e no desenvolvimento profissional dos futuros professores de Matemática.	D	Universidade Federal do Ceará Pós-graduação em Educação

Ao analisar as pesquisas da Categoria 1, observa-se que o estágio supervisionado se configura como um espaço privilegiado de diálogo, reflexão e construção de saberes docentes. Nessa direção, Carvalho (2021, p. 20) ressalta que, ao possibilitar espaços de diálogo, professores e futuros

professores que ensinam ou ensinarão Matemática — detentores de conhecimentos disciplinares, curriculares, saberes temporais e práticas direcionadas às suas áreas de atuação — têm a oportunidade de conversar sobre suas experiências, saberes e conhecimentos do cotidiano pedagógico. Nesse contexto, constituem-se zonas de aprendizagem que favorecem o desenvolvimento de novos saberes oriundos da prática docente, reforçando o estágio como um espaço formativo e colaborativo.

Categoria 2. Práticas Pedagógicas e Aprendizagem no Estágio: Pesquisas que analisam estratégias pedagógicas e o desenvolvimento docente no estágio

N	Título da pesquisa	Autor/Ano	Ano	Objetivo	Tipo	Programa de Pós-Graduação
1	O Estágio Supervisionado na Formação Inicial do Professor de Matemática na ótica de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UEL	Gislaine Alexandre Passerini	2007	Investigar o papel do Estágio Supervisionado na Formação Inicial do professor de Matemática, na ótica de estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática da UEL	D	Universidade Estadual de Londrina Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática
2	Registros escritos na formação inicial de professores de Matemática: uma análise sobre a elaboração do relatório de Estágio Supervisionado	Bruno Rodrigo Teixeira	2009	Investigar a participação da elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado na formação inicial de professores de Matemática, na ótica de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UEL	D	Universidade Estadual de Londrina Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática
3	Modelagem Matemática nas atividades de Estágio: saberes revelados por futuros professores	Rafael Neves Almeida	2009	Identificar a importância das atividades de modelagem para o futuro professor durante a sua formação inicial	D	Universidade Federal de São Carlos Pós-Graduação em Educação
4	O estágio supervisionado dos cursos de formação de professores de matemática da universidade estadual de Goiás: uma prática reflexiva?	Ana Paula de Almeida Saraiva Magalhães	2010	Investigar a prática realizada no Estágio Supervisionado (ES) destes cursos, a fim de verificar se este componente Curricular tem provocado uma prática reflexiva nos licenciandos e em caso afirmativo, verificar de que forma essa reflexividade vem sendo abordada.	D	Universidade Federal de Goiás Mestrado em Educação em Ciências e Matemática

5	Prática de ensino na perspectiva de professores de Estágio Curricular Supervisionado de Matemática	Anderson Gosmatti	2010	Desvelar como estes professores entendem prática de ensino a partir das atividades que elaboram e desenvolvem em disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado	D	Universidade Federal do Paraná Pós-Graduação em Educação: Educação Matemática
6	Competências e habilidades do educador matemático: um diálogo a partir do estágio supervisionado	Felipe da Costa Negrão	2018	Analisar como o estágio supervisionado pode contribuir para a reflexão acerca das competências e habilidades do Educador Matemático.	D	Universidade do Estado do Amazonas Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia
7	O uso do Laboratório de Ensino de Matemática na formação de licenciandos em Matemática	Nayara Katherine Duarte Pinto	2020	Analisar os alcances e limitações do uso do LEM FaE como suporte no planejamento de aulas a serem desenvolvidas no âmbito do estágio supervisionado dos licenciandos em Matemática.	D	Universidade Federal de Minas Gerais Pós-Graduação em Educação e Docência
8	Resolução de problemas e investigação matemática: um processo de intervenção formativa para licenciandos em Matemática	Gabriela Castro Silva Cavalheiro	2017	Analisar as contribuições, para licenciandos em Matemática, de um processo de intervenção formativa que envolve teoria, prática e análise da RP e da IM como metodologias de ensino e aprendizagem de Matemática	D	Universidade Estadual Paulista Pós-graduação Educação para a Ciência
9	A resolução de problemas na licenciatura em Matemática: análise de um processo de formação no contexto do estágio curricular supervisionado	Marcelo Carlos de Proença	2012	Investigar questões relacionadas à formação inicial do futuro professor de Matemática sobre a resolução de problemas.	T	Universidade Estadual Paulista Pós-graduação Educação para a Ciência

Além disso, a formação do futuro professor de Matemática demanda uma compreensão aprofundada da construção do conhecimento matemático, envolvendo conceitos como algoritmos das operações, o sistema de numeração decimal, suas regularidades e as relações entre diferentes conjuntos numéricos. Conforme aponta Carvalho (2009, p. 45), esse processo inclui, ainda, a compreensão dos erros dos alunos e o domínio de referenciais teórico-metodológicos que possibilitem a reflexão sobre o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na

Educação Infantil. Nesse sentido, o estágio supervisionado assume papel central ao proporcionar vivências formativas — como observação, regência e reflexão sobre a prática — que permitem ao licenciando refletir não apenas sobre a aprendizagem dos alunos, mas também sobre a sua própria aprendizagem enquanto futuro professor.

Categoria 3. Identidade e Motivação Docente: Pesquisas que investigam como o estágio influencia a identificação e motivação dos licenciandos com a profissão

N	Título da pesquisa	Autor/Ano	Ano	Objetivo	Tipo	Programa de Pós-Graduação
1	O futuro professor de matemática e o processo de identificação com a profissão docente: estudo sobre as contribuições da prática como componente curricular	Siane Aparecida Guidini	2010	Reconhecer indícios de identificação com a profissão docente por parte dos futuros professores de Matemática, durante o curso de licenciatura, e, em segundo, conhecer e analisar as contribuições das experiências vividas pelos licenciandos no desenvolvimento da Prática, como componente curricular, para a constituição de sua Identidade Profissional Docente.	D	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Pós-Graduação em Educação Matemática
2	O Estágio Curricular Supervisionado e a decisão do Licenciado em querer ser professor de Matemática	Diego Fogaça Carvalho	2012	Identificar e compreender os elementos sustentadores da manutenção ou alteração das escolhas de estagiários do curso de Licenciatura em Matemática a respeito das suas decisões de querer ser professor de Matemática antes, durante e depois do desenvolvimento das atividades de observação e regência, previstas na disciplina de Estágio Supervisionado	D	Universidade Estadual de Londrina Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática
3	A influência do estágio supervisionado na motivação pela docência em licenciandos em Matemática	Éverton Marques da Silva	2021	Compreender como e em que medida as experiências vivenciadas durante o estágio curricular podem influenciar a motivação pela docência de licenciandos em Matemática.	D	Universidade Federal do Amazonas Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
4	Os sentidos atribuídos por um licenciando em Matemática à atividade de estágio	Giane Rodrigues	2020	Investigar os sentidos atribuídos por estudantes de Licenciatura em Matemática na atividade de estágio durante o período de realização da unidade curricular (UC) de Estágio Supervisionado II em Ciências e Matemática no ano letivo de 2018.	D	Universidade Federal de São Paulo Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
5	Sentidos e significados de egressos da Licenciatura em Matemática à sua	Jane Mery Richter Voigt	2004	Investigar os sentidos e significados construídos por um grupo de egressos do curso de Licenciatura em Matemática à sua formação inicial, considerando a sua prática docente	T	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia

formação inicial	desenvolvida no momento da investigação como uma das mediações constitutivas de tais significações	da Educação
------------------	--	-------------

A análise das pesquisas reunidas na Categoria 1 — Estágio Supervisionado e a Formação Docente evidencia a centralidade do Estágio Supervisionado no processo de construção da identidade profissional dos futuros professores de Matemática. As investigações mostram que o contato direto com o ambiente escolar proporciona aos licenciandos a oportunidade de articular teorias e práticas, favorecendo o desenvolvimento de saberes docentes e atitudes fundamentais para a atuação profissional. Estudos como os de Castro (2002), Mendes (2004) e Lima (2008) reforçam a importância da aproximação entre universidade e escola por meio do estágio, enquanto Medeiros (2010) e Scalabrin (2018) ressaltam a formação de um professor reflexivo e crítico a partir das experiências práticas vivenciadas.

Já na Categoria 2 — Práticas Pedagógicas e Aprendizagem no Estágio, as pesquisas selecionadas destacam a diversidade de estratégias pedagógicas empregadas e seus efeitos no processo formativo dos licenciandos. Investigações como a de Almeida (2009) e Cavalheiro (2017) mostram como abordagens como Modelagem Matemática, Resolução de Problemas e uso de Laboratórios de Ensino podem potencializar o aprendizado dos futuros professores, promovendo reflexões mais aprofundadas sobre a prática pedagógica. Passerini (2007) e Magalhães (2010) também apontam que, além de servir como espaço de aplicação de métodos, o estágio pode se constituir em um ambiente de construção de práticas reflexivas que ampliam a autonomia e a capacidade crítica dos licenciandos frente aos desafios da sala de aula.

No que tange à Categoria 3 — Identidade e Motivação Docente, os estudos analisados sugerem que as experiências no Estágio Supervisionado exercem um papel decisivo no fortalecimento do desejo de ser professor e na consolidação da identidade docente. Pesquisadores como Guidini (2010) e Carvalho (2012) apontam que o envolvimento com a prática pedagógica pode tanto confirmar quanto transformar as expectativas iniciais dos licenciandos quanto à carreira docente. Silva (2021) e Rodrigues (2020) destacam ainda que a motivação para a docência é diretamente influenciada pelas relações interpessoais estabelecidas nas escolas, pelo apoio recebido e pelo grau de identificação que os futuros professores constroem em relação ao fazer docente durante o estágio.

Percebemos que os dados analisados nestas três categorias revelam que o Estágio Supervisionado não apenas propicia experiências práticas, mas também se constitui como um espaço privilegiado de formação, reflexão e constituição identitária para os futuros professores de Matemática. Assim, reforça-se a necessidade de pensar o Estágio de forma articulada, integrando

teoria e prática, e proporcionando aos licenciandos oportunidades significativas de desenvolvimento profissional. A diversidade de abordagens metodológicas, bem como a atenção à dimensão subjetiva da formação — identidade, motivação, sentidos e significados —, aparecem como elementos essenciais para uma formação inicial mais completa e crítica.

4. Considerações Finais

A pesquisa realizada, baseada em rigorosos critérios de inclusão e exclusão, revelou uma lacuna significativa na produção acadêmica sobre o estágio supervisionado na licenciatura em Matemática no período de 2001 a 2024. Apesar de inicialmente identificados 94 trabalhos, apenas um estudo atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos, evidenciando a necessidade de maior investimento em pesquisas que abordem a formação pedagógica de licenciandos voltada para a Educação Básica.

Diante disso, os resultados desta pesquisa corroboram a concepção de que o estágio supervisionado deve ser compreendido como um espaço de aprendizagem docente, no qual teoria e prática se articulam de forma indissociável. Conforme enfatiza Carvalho (2021), é nesse espaço que se constituem zonas de aprendizagem fundamentadas no diálogo, na reflexão e no compartilhamento de experiências do cotidiano pedagógico. Assim, reforça-se a necessidade de repensar o estágio supervisionado como um componente curricular que ultrapassa o caráter técnico, assumindo uma dimensão formativa, reflexiva e crítica na formação inicial do professor de Matemática.

Referências

- ALMEIDA, Rafael Neves. **Modelagem Matemática nas atividades de Estágio**: saberes revelados por futuros professores. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.
- CARVALHO, Diego Fogaça. **O Estágio Curricular Supervisionado e a decisão do Licenciado em querer ser professor de Matemática**. 2012. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012.
- CARVALHO, Rita de Cássia Barbosa de. **O Estágio na formação inicial de professores de Matemática na perspectiva de uma universidade pública do Estado de São Paulo**. 2010. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2010.
- CARVALHO, Mercedes. **O ensino da matemática nos cursos de Pedagogia. A formação do professor polivalente**. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – PUC-SP. 2009.

CARVALHO, Mercedes; SILVA, Alice E. P. (Org.); SANTOS, Edilene C. (Org.); MEDEIROS, Juliana S. (Org.); OLIVEIRA, Raphael F. (Org.). **Investigações em educação Matemática: 10 anos de pesquisa**. 1ª. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2021b. v. 1. 246p.

CASTRO, Franciana Carneiro de. **Aprendendo a ser professor(a) na prática: estudo de uma experiência em prática de ensino de Matemática e Estágio Supervisionado**. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, 2002.

CAVALHEIRO, Gabriela Castro Silva. **Resolução de problemas e investigação matemática: um processo de intervenção formativa para licenciandos em Matemática**. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2017.

GOSMATTI, Anderson. **Prática de ensino na perspectiva de professores de Estágio Curricular Supervisionado de Matemática**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação: Educação Matemática) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

GUIDINI, Siane Aparecida. **O futuro professor de matemática e o processo de identificação com a profissão docente: estudo sobre as contribuições da prática como componente curricular**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

LIMA, Ana Cristina de Souza. **Estágio supervisionado em Matemática: reflexões a partir do ponto de vista de licenciandos e de professores universitários**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022.

LIMA, José Ivanildo de. **O Estágio Supervisionado na Licenciatura em Matemática: possibilidades de colaboração**. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.

LUDWIG, Paula Isabel. **Formação inicial de professores de Matemática: situações vivenciadas pelos alunos na realização do Estágio**. 2007. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Luterana do Brasil, Canoas, 2007.

MAGALHÃES, Ana Paula de Almeida Saraiva. **O estágio supervisionado dos cursos de formação de professores de matemática da Universidade Estadual de Goiás: uma prática reflexiva?** 2010. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

MEDEIROS, Claudete Marques de. **Estágio Supervisionado: uma influência na constituição dos saberes e do professor de Matemática na formação inicial**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

MENDES, Maria José de Freitas. **Reflexões sobre a formação do professor de Matemática: investigando a prática de ensino no curso de Licenciatura da UFPA**. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2004.

NEGRÃO, Felipe da Costa. **Competências e habilidades do educador matemático: um diálogo a partir do estágio supervisionado**. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2018.

PASSERINI, Gislaine Alexandre. **O Estágio Supervisionado na Formação Inicial do Professor de Matemática na ótica de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UEL.** 2007. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007.

PINTO, Nayara Katherine Duarte. **O uso do Laboratório de Ensino de Matemática na formação de licenciandos em Matemática.** 2020. Dissertação (Mestrado em Educação e Docência) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

PROENÇA, Marcelo Carlos de. **A resolução de problemas na licenciatura em Matemática: análise de um processo de formação no contexto do estágio curricular supervisionado.** 2012. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2012.

RODRIGUES, Giane. **Os sentidos atribuídos por um licenciando em Matemática à atividade de estágio.** 2020. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020.

SCALABRIN, Thanize Bortolini. **De estudante a professor: a formação do futuro professor de Matemática no contexto do estágio supervisionado.** 2018. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2018.

SILVA, Éverton Marques da. **A influência do estágio supervisionado na motivação pela docência em licenciandos em Matemática.** 2021. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2021.

SOUSA, Manoel Pineo de. **O Estágio Supervisionado e a Formação dos Futuros Professores de Matemática.** 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

TEIXEIRA, Bruno Rodrigo. **O estágio supervisionado e o desenvolvimento profissional de futuros professores de Matemática: uma análise a respeito da identidade profissional docente.** 2024. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2024.

TEIXEIRA, Bruno Rodrigo. **Registros escritos na formação inicial de professores de Matemática: uma análise sobre a elaboração do relatório de Estágio Supervisionado.** 2009. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009.

VOIGT, Jane Mery Richter. **Sentidos e significados de egressos da Licenciatura em Matemática à sua formação inicial.** 2004. Tese (Doutorado em Educação: Psicologia da Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004.